

2、*Nat Commun* 福建农林许卫锋：质子流在白羽扇豆基因组进化和低磷适应研究上的关键作用

通讯作者：福建农林大学 许卫锋；中国农业科学院蔬菜花卉研究所 程锋

所用 NMT 设备：NMT 养分高效机制分析仪

白羽扇豆是一种豆科植物，可生长簇状根，在低磷土壤中具有较高的磷（P）利用效率（PUE）。我们重组了白羽扇豆的基因组，发现它是从全基因组三倍（WGT）演变而来的。然后，我们破译其二倍体祖先基因组并重建三个亚基因组。根据结果，我们进一步揭示了不同亚基因组的亚基因组优势和基因表达，这些基因组的表达随其转座子（TE）密度而变化。白羽扇豆中的 PUE 基因已通过 WGT 以及串联和分散重复进行了扩增。此外，我们表征了高 PUE 的四个主要途径，包括碳固定，簇根形成，土壤 P 固定和细胞 P 重用。其中，生长素调节可能通过参与 LaABCG37s 对簇根形成很重要。这些发现为白羽扇豆的基因组进化和低磷适应提供了见解。

扫码查看本文详细报道